

Consulta Internacional sobre el uso de Big Data para Estadística en América Latina y el Caribe.

Consulta Internacional sobre o uso de Big Data para Estatística na América Latina e no Caribe.
International Consultation on the Use of Big Data for Statistics in Latin America and the Caribbean.

* Obrigatória

1. E-mail *

2. Idioma preferido/Preferred language: *

- Español
- English
- Português

BIENVENIDA, BIENVENIDO!

El **Hub Regional de las Naciones Unidas para Big Data en Brasil** lo invita a participar en la **Consulta Internacional sobre el uso de Big Data para Estadísticas OFICIALES Y EXPERIMENTALES en América Latina y el Caribe**. Sus respuestas ayudarán a proporcionar una visión general sobre el uso de Big Data por parte de los Institutos Nacionales de Estadística (INEs) de la región y pueden contribuir a orientar la asignación de recursos para apoyar esta práctica.

Tiempo estimado de respuesta: 15 minutos.

3. País *

4. Organización *

5. Nombre *

USO DE BIG DATA EN ESTADÍSTICAS OFICIALES

6. ¿El Instituto de Estadística utiliza Big Data para la producción de **estadísticas oficiales**?
 Marca solo una opción. *

Sí

No

7. Relacione cada tipo de Big Data con el tema estadístico correspondiente. (Seleccione todas las combinaciones que correspondan). *

	Precios	Población	Agricultura	Medio Ambiente	Otro tema	No utiliza
Raspado web	<input type="radio"/>					
Imágenes satelitales	<input type="radio"/>					
Telefonía móvil	<input type="radio"/>					
Datos de escáner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transacciones financieras	<input type="radio"/>					
Sensores de carretera	<input type="radio"/>					
Seguimiento de barcos	<input type="radio"/>					
Medidores de salud	<input type="radio"/>					

8. ¿El Instituto utiliza alguna **otra combinación** de tipo de Big Data y tema para **estadísticas oficiales**? *

Sí

No

9. ¿Qué tipo de Big Data y qué tema? (Solo si respondió "sí" a la pregunta anterior) *

USO DE BIG DATA EN ESTADÍSTICAS EXPERIMENTALES

10. ¿El Instituto de Estadística utiliza Big Data para **estadísticas experimentales**? *

Sí

No

11. Relacione cada tipo de Big Data con el tema correspondiente. (Seleccione todas las combinaciones que correspondan). *

	Precios	Población	Agricultura	Medio ambiente	Otro tema	No utiliza
Raspado web	<input type="radio"/>					
Imágenes satelitales	<input type="radio"/>					
Telefonía móvil	<input type="radio"/>					
Datos de escáner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transacciones financieras	<input type="radio"/>					
Sensores de carretera	<input type="radio"/>					
Seguimiento de barcos	<input type="radio"/>					
Medidores de salud	<input type="radio"/>					

12. ¿El Instituto utiliza alguna **otra combinación** de tipo de Big Data y tema para **estadísticas experimentales**? *

Sí

No

13. ¿Qué tipo de Big Data y qué tema? (Solo si respondió "sí" a la pregunta anterior) *

ESTUDIOS O INVESTIGACIONES PARA EL USO DE BIG DATA

14. ¿El Instituto de Estadística realiza **estudios o investigaciones** orientados al uso de Big Data con fines estadísticos? *

Sí

No

15. Relacione cada tipo de Big Data con el tema correspondiente. (Seleccione todas las combinaciones que correspondan). *

	Precios	Población	Agricultura	Medio ambiente	Otro tema	No realiza estudios para el uso
Raspado web	<input type="radio"/>					
Imágenes satelitales	<input type="radio"/>					
Telefonía móvil	<input type="radio"/>					
Datos de escáner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transacciones financieras	<input type="radio"/>					
Sensores de carretera	<input type="radio"/>					
Seguimiento de barcos	<input type="radio"/>					
Medidores de salud	<input type="radio"/>					

16. ¿El Instituto **estudia** alguna **otra combinación** de tipo de Big Data y tema? *

Sí

No

17. ¿Qué tipo de Big Data y qué tema? (Solo si respondió "sí" a la pregunta anterior) *

PLANES PARA EL FUTURO

18. ¿Tiene previsto el Instituto **iniciar nuevos usos** de Big Data en el futuro próximo? *

Sí

No

19. Relacione cada tipo de Big Data con el tema correspondiente. (Seleccione todas las combinaciones que correspondan). *

	Precios	Población	Agricultura	Medio ambiente	Otro tema	No tienes previsto usar
Raspado web	<input type="radio"/>					
Imágenes satelitales	<input type="radio"/>					
Telefonía móvil	<input type="radio"/>					
Datos de escáner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transacciones financieras	<input type="radio"/>					
Sensores de carreteras	<input type="radio"/>					
Seguimientos de barcos	<input type="radio"/>					
Medidores de salud	<input type="radio"/>					

20. ¿El Instituto **planea utilizar** alguna **otra combinación** de tipo de Big Data y tema? *

Sí

No

21. ¿Qué tipo de Big Data y qué tema? (Solo si respondió "sí" a la pregunta anterior) *

RECURSOS, CAPACIDADES Y COOPERACIÓN

22. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza el Instituto para procesar y analizar Big Data? (Selección múltiple) *

- Data Lake con licencia (Azure, Amazon, Google, etc)
- Data Lake de código abierto (Hadoop HDFS, Minio, Delta Lake, etc).
- Data Warehouse (Ej.: Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift)
- Servicios en la Nube (Cloud Services) (Ej.: AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Alibaba Cloud)
- Herramientas de Desarrollo y Lenguajes (Ej.: Jupyter Notebook, R, Python, Google Colab)
- Servicios de Soporte y Colaboración (Ej.: Cloudflare, NetApp, Google Workspace, Microsoft 365)
- Infraestructura Local (On-premise) (servidores o soluciones mantenidas internamente)
- No utilizamos recursos específicos para Big Data
- Otra

23. Evalúe el impacto de los siguientes tipos de limitaciones en el uso de Big Data en la producción estadística oficial de su organización. *

	Impacto muy fuerte	Fuerte impacto	Impacto moderado	Poco impacto	Sin impacto	No sé cómo evaluar
Conocimiento y comprensión limitados sobre big data	<input type="radio"/>					
Limitaciones tecnológicas y de infraestructura	<input type="radio"/>					
Recursos financieros, humanos o institucionales insuficientes	<input type="radio"/>					
Falta de capacidades técnicas y analíticas	<input type="radio"/>					
Preocupaciones sobre privacidad, seguridad de los datos y políticas	<input type="radio"/>					
Barreras legales y metodológicas	<input type="radio"/>					
Resistencia organizacional y prioridades de la alta dirección	<input type="radio"/>					
Análisis de costo-beneficio incierto o inexistente	<input type="radio"/>					

24. Indique los temas de mayor interés o necesidad inmediata para el desarrollo de capacidades relacionadas con Big Data.

25. ¿Dispone el Instituto de algún recurso, experiencia o conocimiento en el uso de Big Data que pueda ser compartido con otros países? En caso afirmativo, describa brevemente.

26. ¿Desea proponer otras contribuciones que puedan ayudar al Hub Regional a planificar acciones de apoyo al uso de Big Data en la región?

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

El **Modelo Genérico del Proceso de Producción Estadística (GSBPM)**, desarrollado por la UNECE, describe las principales fases involucradas en la producción de estadísticas oficiales, desde la identificación de necesidades hasta la evaluación del proceso (Más información en https://extranet.inegi.org.mx/calidad/normatividad-y-otros-documentos/doc/GSBPM-v5_0-esp%C3%B1ol.pdf).

El objetivo de esta sección es comprender cómo los Institutos de Estadística están integrando recursos de **Inteligencia Artificial (IA)** en estas etapas, ya sea en fase de investigación, piloto o aplicación consolidada. Ejemplos de aplicaciones incluyen: chatbots para apoyar a los respondentes y entrevistadores, clasificación de textos, creación de códigos y desarrollo de sistemas, generación automatizada de informes y gráficos, producción de materiales de comunicación (imágenes, videos), automatización de tareas administrativas, entre otros.

Las siguientes preguntas buscan mapear estas aplicaciones, ya sea que se encuentren en fase de investigación, prueba o implementación consolidada.

27. ¿El Instituto utiliza recursos de IA (que sean proporcionados o autorizados institucionalmente) en alguna fase del proceso de producción estadística? *

Sí

No

28. ¿En qué fases del GSBPM se utiliza IA?
(*Seleccione todas las que correspondan*) *

Especificación de necesidades: Identificar qué debe producirse y por qué.

Planificación: Definir cómo se llevará a cabo la producción estadística.

Construcción: Desarrollar las herramientas, métodos y sistemas necesarios para la producción.

Recolección: Obtener datos de fuentes apropiadas.

Procesamiento: Limpiar, validar y preparar los datos recolectados.

Análisis: Interpretar y contextualizar los datos procesados.

Diseminación: Poner los resultados a disposición de los usuarios.

Evaluación: Revisar y mejorar el proceso de producción.

29. ¿Qué soluciones o herramientas de IA se utilizan? *

International Consultation on the Use of Big Data for Statistics in Latin America and the Caribbean

WELCOME!

The United Nations Regional Hub for Big Data invites you to participate in this international consultation on the use of **Big Data for Official and Experimental Statistics** in Latin America and the Caribbean. Your response will help us develop a regional overview of how National Statistical Offices (NSOs) are using Big Data in statistical production. The results may also inform the allocation of resources to support and strengthen these practices.

Estimated response time: 15 minutes

30. Country *

31. Institution *

32. Name *

USE OF BIG DATA FOR OFFICIAL STATISTICS

33. Does the National Statistical Office currently use Big Data for **official statistics**? *

Yes

No

34. For each type of Big Data, associate the corresponding statistical topic(s).
(Select all that apply) *

	Prices	Population	Agriculture	Environment	Other topic	Does not use
Web scraping	<input type="radio"/>					
Satellite imagery	<input type="radio"/>					
Mobile phone data	<input type="radio"/>					
Scanner data	<input type="radio"/>					
Smart meter	<input type="radio"/>					
Financial transactions	<input type="radio"/>					
Road sensors	<input type="radio"/>					
Ship identification	<input type="radio"/>					
Health records	<input type="radio"/>					

35. Does the NSO use any **other combination** of Big Data type and topic for **official statistics**? *

Yes

No

36. If yes, please specify the type of Big Data and the topic: *

USE OF BIG DATA FOR EXPERIMENTAL STATISTICS

37. Does the National Statistical Office currently use Big Data for **experimental statistics**? *

Yes

No

38. For each type of Big Data, associate the corresponding statistical topic(s).
(Select all that apply) *

	Prices	Population	Agriculture	Environment	Other topic	Does not use
Web scraping	<input type="radio"/>					
Satellite imagery	<input type="radio"/>					
Mobile phone data	<input type="radio"/>					
Scanner data	<input type="radio"/>					
Smart meter	<input type="radio"/>					
Financial transactions	<input type="radio"/>					
Road sensors	<input type="radio"/>					
Ship identification	<input type="radio"/>					
Health records	<input type="radio"/>					

39. Does the NSO use any **other combination** of Big Data type and topic for **experimental statistics**? *

Yes

No

40. If yes, please specify the type of Big Data and the topic: *

STUDIES ON BIG DATA USE

41. Does the National Statistical Office **study the use** of Big Data for statistical purposes? *

Yes

No

42. For each type of Big Data, associate the corresponding statistical topic(s).
(Select all that apply)

*

	Prices	Population	Agriculture	Environment	Other topic	Does not study the use
Web scraping	<input type="radio"/>					
Satellite imagery	<input type="radio"/>					
Mobile phone data	<input type="radio"/>					
Scanner data	<input type="radio"/>					
Smart meter	<input type="radio"/>					
Financial transaction	<input type="radio"/>					
Road sensors	<input type="radio"/>					
Ship identification	<input type="radio"/>					
Health records	<input type="radio"/>					

43. Does the NSO **study any other combination** of Big Data type and topic? *

Yes

No

44. If yes, please specify the type of Big Data and the topic: *

PLANS FOR FUTURE USE

45. Does the NSO **plan to initiate** new uses of Big Data? *

Yes

No

46. For each type of Big Data, associate the corresponding statistical topic(s) where future use is planned. *

	Prices	Population	Agriculture	Eviroment	Other topic	Does not plan to use
Web scraping	<input type="radio"/>					
Satellite imagery	<input type="radio"/>					
Mobile Phone data	<input type="radio"/>					
Scanner data	<input type="radio"/>					
Smart meter	<input type="radio"/>					
Financial transactions	<input type="radio"/>					
Road sensors	<input type="radio"/>					
Ship identification	<input type="radio"/>					
Health records	<input type="radio"/>					

47. Does the NSO **plan to use** any **other combination** of Big Data type and topic? *

Yes

No

48. If yes, please specify the type of Big Data and the topic: *

REGIONAL RESOURCES AND NEEDS

49. What technological resources does the NSO currently use to process and analyze Big Data? *(Multiple answers allowed) **

- Licensed Data Lake (Azure, Amazon, Google, etc).
- Open source Data Lake (Hadoop HDFS, Minio, Delta Lake, etc).
- Data Warehouse (e.g., Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift)
- Cloud Services (e.g., AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Alibaba Cloud)
- Development Tools and Languages (e.g., Jupyter Notebook, R, Python, Google Colab)
- Support and Collaboration Services (e.g., Cloudflare, NetApp, Google Workspace, Microsoft 365)
- On-premise Infrastructure (servers or solutions maintained internally)
- We do not use specific resources for Big Data
- Outra

50. Please rate the impact of the following limitations on your NSO's ability to use Big Data in official statistical production:

*

	Very high impact	High impact	Moderate impact	Little impact	No impact / No relation	Don't know
Limited awareness and understanding of big data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Technological and infrastructural limitations	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Insufficient financial, human, or institutional resources	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Lack of technical skills and analytical capacity	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Concerns about data privacy, security, and policy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Legal and methodological barriers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Organizational resistance and upper management priorities	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Unclear cost-benefit or return on investment	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

51. Indicate the topics of greatest interest or immediate need for capacity development.

52. Does the NSO have any resources or expertise in Big Data that could be shared with other countries in the region? If yes, please describe:

53. Do you have any additional suggestions or contributions that could help the Hub plan its support for Big Data use in the region?

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN STATISTICAL PRODUCTION

The **Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)**, developed by UNECE, outlines the main phases of official statistics production—from identifying needs to the final evaluation (More information in: <https://unece.org/statistics/documents/2019/01/standards/gsbpm-v51>).

This section aims to understand how Statistical Institutes are integrating **Artificial Intelligence (AI)** into each phase, whether in research, pilot testing, or full-scale implementation. Examples of applications include: chatbots to support respondents and interviewers, text classification, code creation and systems development, automated generation of reports and charts, production of communication materials (images, videos), automation of administrative tasks, among others.

The following questions aim to map these applications, whether they are in the research, testing, or fully implemented stages.

54. Does the NSO use AI resources (that are institutionally provided or authorized) at any stage of the statistical production process? *

Yes

No

55. In which phase(s) of the GSBPM is AI currently used? (*Select all that apply*) *

- Specification of needs:** Identify what needs to be produced and why.
- Planning:** Define how the statistical production will be carried out.
- Construction:** Develop the tools, methods, and systems needed for production.
- Collection:** Obtain data from appropriate sources.
- Processing:** Clean, validate, and prepare the collected data.
- Analysis:** Interpret and contextualize the processed data.
- Dissemination:** Make the results available to users.
- Evaluation:** Review and improve the production process.

56. What AI solutions are being used? *

Consulta Internacional sobre o uso de Big Data para Estatísticas na América Latina e no Caribe.**BEM-VINDA, BEM-VINDO!**

O Hub Regional das Nações Unidas para Big Data no Brasil convida você a participar da **Consulta Internacional sobre o uso de Big Data para Estatísticas OFICIAIS e EXPERIMENTAIS** na América Latina e Caribe.

Sua resposta contribuirá para traçar um panorama regional do uso de Big Data pelos Institutos Nacionais de Estatística e poderá ajudar a orientar a alocação de recursos para apoiar e fortalecer essa prática.

57. País *

58. Instituição *

59. Nome *

USO DE BIG DATA PARA ESTATÍSTICAS OFICIAIS

60. O Instituto de Estatística utiliza Big Data na produção de **estatísticas oficiais**? *

Sim

Não

61. Para cada tipo de Big Data, associe o(s) tema(s) correspondente(s).

*(Selecione todas as opções aplicáveis) **

	Preços	População	Agricultura	Meio ambiente	Outro tema	Não utiliza
Raspagem da web	<input type="radio"/>					
Imagens de satélite	<input type="radio"/>					
Dados de telefonia móvel	<input type="radio"/>					
Dados de scanner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transações financeiras	<input type="radio"/>					
Sensores rodoviários	<input type="radio"/>					
Sensores de navios	<input type="radio"/>					
Medidores de saúde	<input type="radio"/>					

62. O Instituto utiliza alguma **outra combinação** de tipo de Big Data e tema para **estatísticas oficiais**? *

Sim

Não

63. Em caso afirmativo, qual é o tipo de Big Data e o respectivo tema? *

USO DE BIG DATA PARA ESTATÍSTICAS EXPERIMENTAIS

64. O Instituto de Estatística utiliza Big Data para **estatísticas experimentais**? *

Sim

Não

65. Para cada tipo de Big Data, associe o(s) tema(s) correspondente(s).

*(Selecione todas as opções aplicáveis) **

	Preços	População	Agricultura	Meio ambiente	Outro tema	Não utiliza
Raspagem da web	<input type="radio"/>					
Imagens de satélite	<input type="radio"/>					
Dados de telefonia móvel	<input type="radio"/>					
Dados de scanner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transações financeiras	<input type="radio"/>					
Sensores rodoviários	<input type="radio"/>					
Sensores de navios	<input type="radio"/>					
Medidores de saúde	<input type="radio"/>					

66. O Instituto utiliza alguma **outra combinação** de tipo de Big Data e tema para **estatísticas experimentais**? *

Sim

Não

67. Em caso afirmativo, qual é o tipo de Big Data e o respectivo tema? *

ESTUDOS PARA O USO DE BIG DATA

68. O Instituto de Estatística **estuda o uso** de Big Data para a produção estatística? *

Sim

Não

69. Para cada tipo de Big Data, associe o(s) tema(s) correspondente(s).

*(Selecione todas as opções aplicáveis) **

	Preços	População	Agricultura	Meio ambiente	Outro tema	Não estuda o uso
Raspagem da web	<input type="radio"/>					
Imagens de satélite	<input type="radio"/>					
Dados de telefonia móvel	<input type="radio"/>					
Dados de scanner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transações financeiras	<input type="radio"/>					
Sensores rodoviários	<input type="radio"/>					
Sensores de navios	<input type="radio"/>					
Medidores de saúde	<input type="radio"/>					

70. O Instituto **estuda o uso** de alguma **outra combinação** de tipo de Big Data e tema? *

Sim

Não

71. Em caso afirmativo, qual é o tipo de Big Data e o respectivo tema? *

PLANOS FUTUROS PARA O USO DE BIG DATA

72. O Instituto de Estatística **planeja iniciar novos usos** de Big Data? *

Sim

Não

73. Para cada tipo de Big Data, associe o(s) tema(s) correspondente(s).

*(Selecione todas as opções aplicáveis) **

	Preços	População	Agricultura	Meio ambiente	Outro tema	Não planeja usar
Raspagem da web	<input type="radio"/>					
Imagens de satélite	<input type="radio"/>					
Dados de telefonia móvel	<input type="radio"/>					
Dados de scanner	<input type="radio"/>					
Medidores de consumo	<input type="radio"/>					
Transações financeiras	<input type="radio"/>					
Sensores rodoviários	<input type="radio"/>					
Sensores de navios	<input type="radio"/>					
Medidores de saúde	<input type="radio"/>					

74. O Instituto **planeja utilizar** alguma **outra combinação** de tipo de Big Data e tema? *

Sim

Não

75. Em caso afirmativo, qual é o tipo de Big Data e o respectivo tema? *

RECURSOS E NECESSIDADES REGIONAIS

76. Quais recursos tecnológicos o Instituto utiliza atualmente para processar e analisar Big Data? *(Selecione todas as opções aplicáveis) **

- Data Lake licenciado (Azure, Amazon, Google, etc).
- Data Lake de código aberto (Hadoop HDFS, Minio, Delta Lake, etc).
- Data Warehouse (Ex.: Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift)
- Serviços em Nuvem (Cloud Services) (Ex.: AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Alibaba Cloud)
- Ferramentas de Desenvolvimento e Linguagens (Ex.: Jupyter Notebook, R, Python, Google Colab)
- Serviços de Suporte e Colaboração (Ex.: Cloudflare, NetApp, Google Workspace, Microsoft 365)
- Infraestrutura Local (On-premise) (servidores ou soluções mantidas internamente)
- Não utilizamos recursos específicos para Big Data
- Outra

77. Avalie o impacto dos seguintes tipos de limitações no uso de Big Data na produção estatística oficial da sua organização. *

	Impacto muito forte	Forte impacto	Impacto moderado	Pouco impacto	Sem impacto / Sem relação	Não sei avaliar
Conhecimento e compreensão limitados sobre big data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Limitações tecnológicas e de infraestrutura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Recursos financeiros, humanos ou institucionais insuficientes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Falta de competências técnicas e capacidade analítica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Preocupações com privacidade, segurança de dados e políticas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Barreiras legais e metodológicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Resistência organizacional e prioridades da alta liderança	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Análise de custo-benefício incerta ou inexistente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

78. Indique os temas de maior interesse ou necessidade imediata em termos de capacitação.

79. O Instituto possui algum recurso, infraestrutura ou expertise no uso de Big Data que poderia ser compartilhado com outros países da região? *(Se sim, por favor especifique)*

80. Há alguma outra contribuição, sugestão ou observação que possa ajudar o Hub a planejar ações de apoio ao uso de Big Data na região?

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA PRODUÇÃO ESTATÍSTICA

O **Modelo Genérico do Processo de Produção Estatística (GSBPM)**, desenvolvido pela UNECE, descreve as principais fases envolvidas na produção de estatísticas oficiais — da identificação das necessidades à avaliação final. (Mais informações em <https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102105.pdf>)

Nosso objetivo é compreender como os Institutos de Estatística estão integrando **recursos de Inteligência Artificial (IA)** ao longo dessas etapas. Exemplos de aplicações incluem: chatbots para apoio a respondentes e entrevistadores, classificação de textos, criação de códigos e desenvolvimento de sistemas, geração automatizada de relatórios e gráficos, produção de materiais de comunicação (imagens, vídeos), automação de tarefas administrativas, entre outros.

As perguntas a seguir buscam mapear essas aplicações, estejam elas em fase de pesquisa, testes ou já em uso consolidado.

81. O Instituto de Estatística utiliza recursos de IA (fornecidos ou autorizados institucionalmente) em alguma etapa do processo de produção estatística? *

Sim

Não

82. Em quais fases do GSBPM a IA é utilizada? (Selecione todas que se aplicam)

*

- Especificação de necessidades:** Identificar o que deve ser produzido e por quê.
- Planejamento:** Definir como será realizada a produção estatística.
- Construção:** Desenvolver ferramentas, métodos e sistemas necessários para a produção.
- Coleta:** Obter dados de fontes apropriadas.
- Processamento:** Limpar, validar e preparar os dados coletados.
- Análise:** Interpretar e contextualizar os dados processados.
- Disseminação:** Tornar os resultados disponíveis aos usuários.
- Avaliação:** Revisar e melhorar o processo de produção.

83. Quais soluções de IA estão sendo utilizadas?

*

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms